

Argumenty przeciwko antropologii nie-miejsc Marca Augégo

Karolina Cwiękała

Uniwersytet Mikołaja Kopernika

ORCID: 0009-0003-5279-8608

Abstract

Arguments against Marc Augé's anthropology of non-places

In a hyper-modern, globally expanded reality, can we still speak of place as any basis for meaning? Are there spaces today that are so empty, anonymous and disconnected from their historical basis that they do not allow solitary individuals to have any identification with them?

When examining the category of place in contemporary reality, it is difficult not to come across the popular position in the anthropology of space, „Non-place” (French: Non-lieux) by

French anthropologist and ethnologist Marc Augé. And the proposed category of non-places seems, at first glance, extremely attractive, curiously describing non-human spaces with which, we intuitively feel, it is impossible to identify. Augé defines them as the inverse of anthropological places, i.e., areas that we can identify as rational, historical structures that allow individuals living within their boundaries, as well as entire ethnic groups, to constitute their identities by belonging

Karolina Cwiękała, mgra; z wykształcenia magistra filozofii i licencjuszka romanistyki, zawodowo zarządza organizacją pozarządową Spoko Polish i pracuje nad unowocześnieniem metod nauczania języka polskiego jako obcego; w swojej pracy naukowej wykorzystuje osiągnięcia współczesnej filozofii, zwłaszcza fenomenologii i antropologii, by eksplorować nowe perspektywy opisu doświadczenia świata. Szczególną uwagę poświęca analizie relacji między ucieleśnionym podmiotem a światem materialnym, zwłaszcza w kontekście technologii stworzonych przez człowieka, np. obiektów architektonicznych; jej głównym zainteresowaniem jest to, jak nauka i technologia stworzone przez człowieka wpływają na sposób, w jaki rozumiemy siebie i wchodzimy w interakcje ze światem.

karacwiekala@gmail.com

Facta Ficta.

Journal of Theory, Narrative & Media

OPEN ACCESS

to a place. Non-places, conversely, as being devoid of the above characteristics, produce an unstable, non-communal and non-historical world, which Augé calls a world of solitary individuality, temporality and path. But what happens if we consistently reduce Marc Augé's considerations to the things themselves and try to apply the proposed categories to the analysis of real existing places and buildings of contemporary architecture?

In my text I intend to prove that the category of non-place is not defensible in an encounter with reality. After briefly characterizing what anthropological places and their antithesis are, I will criticize this division by referring to selected examples from contemporary architecture, specifically to areas identified by anthropologist as typical non-places, that is, places of commerce, places of the road and travel destinations. The chapter aims to criticize the above concepts, and in the process encourage critical reflection on sources in academic work.

Keywords: anthropology of space, anthropology of non-places, philosophy of place, Non-place, Marc Augé, non-places, Marc Augé's critique

Wprowadzenie

Przestrzeń niezmiennie pozostaje dla człowieka siedliskiem sensu, ponieważ żyje on w konkretnych miejscach. Żyje w budynkach, pomiędzy przedmiotami, w osiach geometrycznych zrealizowanych przez budowniczych i architektów, a także dzięki zbiegom okoliczności wpływającym na przestrzeń i wpływającym z niej. Żyje w domu, w każdym z jego pomieszczeń z osobna, w biurach, centrach handlowych, kościołach, ulicach miast i wiejskich rozdrożach z przydrożną kapliczką. Żyje tam, gdzie jest. Niezależnie od momentu historycznego, przemian kulturowych czy indywidualnej percepcji estetycznej, miejsca jako obszary ludzkiego działania otwierają na rozmaite zbiory znaczeń, ale i same w sobie są jednostkami sensu. Miejsca chłoną historie i opowiadają o przeszłości. Mają określone funkcje, wpływają na nastrój i stymulują relacje międzyludzkie. Mówiąc proste „stąd jestem”, wskazujemy na relację tożsamości między nami a określonymi polami przestrzeni. Marta Cobel-Tokarska zwraca uwagę, że możemy zmieniać i poszerzać percepcję miejsca dzięki znajomości jego historii lub prywatnych mitologii czy legend miejskich (Cobel-Tokarska 2011: 45-46). Wzbogacamy je bowiem semiotycznie i miejsca te przestają być anonimowe, a stają się opowieściami i mogą być odczytywane jako pewien tekst kultury. Są jak tekst z poszerzonej o doświadczenie zmysłowe rzeczywistości. Przykładami zaproponowanymi przez socjolożkę są zamki oraz blokowiska. Zamki opatrzone historiami legend przestają być porzuconymi kamieniami, a stają się wehikułami czasu do prawie fantastycznych rzeczywistości. Osiedla i blokowiska, których podwórka i klatki schodowe mogą ukrywać wiele historii osobistych oraz niewidocznych dla obcych podziałów i granic, przestając być zaledwie rozszerzeniem miejsca zamieszkania.

Warto podkreślić, że pojęcia przestrzeni i miejsca z powodu ich charakteru bazowego są trudne do oddzielenia od siebie. Będę tu stosować je zamiennie. W koncepcjach metafizycznych zwykle są one albo dokładnie tym samym, albo

dopełniają się wzajemnie (Arystoteles 1968; Newton 1962; Derrida 1999). Jeśli spróbowalibyśmy oderwać je od siebie, stanęlibyśmy przed trudnością, której bez arbitralnych rozstrzygnięć pojęciowych nie byłibyśmy w stanie pokonać. Każde z nich jest niezbędne do zrozumienia drugiego. Stanowi to pewną przeszkodę w czystości wywodu, jednak w koncepcjach antropologicznych ten problem zwykle nie pojawia się. A koncepcje te będą unikać trudności terminologicznych na rzecz opisu wpływu przestrzeni na funkcjonowanie człowieka w świecie. Miejsca/przestrzenie są tutaj pewnymi funkcjonalnymi obszarami, które mają swoją fizyczną podstawę w materialności świata. Spotkamy się z takimi określeniami jak na przykład przestrzeń życia, miejsce pracy, miejsce antropologiczne, etc. W takim sensie jest ich wiele typów. Hanna Buczyńska-Garewicz określa je w liczbie mnogiej: „Jest przestrzeń astronoma i przestrzeń żeglarza. Przestrzeń matematyka. [...] Też przestrzeń intymna, bliska, domowa oraz daleka, odległa i nieznaną przestrzeń podróżników” (Buczyńska-Garewicz 2006: 3). Wielość ta wynika z różnorodności dziedzin, dla których przestrzeń jest użyteczną kategorią, może być więc postrzegana przez pryzmat różnego rodzaju potrzeb poznawczych, ale również z faktu, że miejsca są dla nas jakieś i po coś, w zależności od tego, dlaczego tam jesteśmy i kim jesteśmy. Miejsce jest doświadczane przez indywidualium, nie jest jednak kategorią wewnętrzną dla podmiotu.

Hipernowoczesność

Hipernowoczesność, jak Marc Augé określa obecny etap dziejowy, epoka następująca po szeroko badanej przez socjologów nowoczesności, to okres poszerzania się globalnej perspektywy czasu i przestrzeni oraz mnogości ich interpretacji (por. Giddens 2001; Bauman 2000). W zrelatywizowanym, niestabilnym wieloświecie rozciągniętym na wszędzie i zawsze w odpowiedzi na potrzeby stawiane przez nową rzeczywistość pojawiają się nowe fenomeny, zmuszając nas do porzucania tradycyjnych kategorii i rozwiązań. Przykładem pozytywnym może być koncepcja liberalnej ironistki Richarda Rorty’ego, postaci odrzucającej wszelkie stałe odniesienia, która potrafi zdystansować się nawet od swojego własnego zakorzenienia, które postrzega jako perspektywę jedną z wielu, czysto przygodną (Rorty 1996). Ironistka jest warunkiem pokojowej przestrzeni dialogu wielu sprzecznych głosów, a co za tym idzie, powstania współczesnej wersji demokracji liberalnej. Nie każda wizja współczesnej rzeczywistości jednak, a raczej niewiele z nich, skupia się na pozytywach płynących z przestrzeni rozszerzonej. W bardziej tradycyjnym podejściu dostrzegana jest alienacja i utrata stabilnych układów odniesienia z powodu oddalenia się od tradycyjnych wspólnot, porzucenia lokalnych

historii czy indywidualizacja posunięta do egocentryzmu. Aby wyjaśnić powyższe fenomeny, Marc Augé wprowadza kategorię przestrzenną. „Przestrzeń, której nie można zdefiniować jako tożsamościowej, ani jako relacyjnej, ani jako historycznej, definiuje nie-miejsce” (Augé 2010: 53). Nie-miejsca to niestałe, płynne przestrzenie bez historii, w której współczesny człowiek żyje samotny i anonimowy. Trasy szybkiego ruchu, lotniska, hotele, galerie handlowe – to zdaniem Augégo przestrzenie typowe dla hipernowoczesności. Wyraża je jedynie ich funkcja, a zdehumanizowany charakter uniemożliwia utożsamienie się z nimi.

W artykule zamierzam udowodnić, że wbrew kategoryzacji przyjętym przez francuskiego antropologa współczesna architektura nie daje się łatwo skategoryzować i zastosować do definicji nie-miejsca Marca Augégo. Podam przykłady architektury wymykające się dychotomii miejsce – nie-miejsce. Postaram się pokazać na przykładach z kilku różnych miejsc na globie, że trudno jest obronić tezę, że rzeczywiście istnieją w świecie typy miejsc, z którymi nie sposób się identyfikować, które nie prowokują relacji i na które nie nakładamy warstwy sensu, a tylko przebywamy w nich ze względu na ich funkcje.

Miejsce antropologiczne

Jak wskazuje Marc Augé tożsamość tradycyjnej grupy etnicznej jest wyznaczona przez jej tożsamość z miejscem życia. W kulturach pierwotnych ziemia, na której się żyje, jest prawdziwą jednostką sensu. Społeczność żyjąca od pokoleń na pewnym terenie, identyfikuje się z nim poprzez rozumienie znaczenia konkretnych miejsc oraz przekazywanie opowieści o historii wspólnoty. Mit założycielski danej społeczności nierzadko odnosi się do przestrzeni istniejącej w określonych granicach, która stanowi podstawę dla istnienia wspólnoty. Takie miejsce nie musi być miejscem, w którym się mieszka, może być również celem pielgrzymki. Lecz nawet jeśli nie jest to miejsce zamieszkania, zawsze ustanawia jedność grupy, co dobrze wyjaśnia fenomen narodów broniących swoich granic oraz walkę o miejsca święte. Zwyczaje, tradycje, a często i wiedza również są ściśle związane z przestrzenią. Rytuały odbywają się w odpowiednich budowlach lub na wcześniej przygotowanych obszarach, które przeznaczone są tylko do tych rytuałów. Ich powodzenie jest uzależnione od konkretnej przestrzeni i rozłożenia w niej określonych elementów. Wszystkie istotne miejsca życia społeczności przynależą do określonego dyskursu. Rozważania Augégo prowokują do zadania pytania o istnienie takich miejsc we współczesnym świecie i znaczenie miejsc w ogóle. Według niego przestrzeń i czas naszego życia znacznie poszerzyły się w momencie, kiedy weszliśmy

w epokę hipernowoczesności. Oznacza to, że współcześnie nadajemy sens nie poszczególnym miejscom, lecz całemu światu. Nadmiar ogólnoswiatowych wydarzeń i informacji stał się przytłaczający. Przedłużające się życie ludzi umożliwia współistnienie czterech pokoleń, co poszerza możliwości rozwidlania się poszczególnych historii i zwiększa ilość istniejących interpretacji Historii. Czas i przestrzeń są w nadmiarze. Wszystkiego jest dużo, więc to, co antropologiczne i pierwotne traci swoje znaczenia. Nie żyjemy już w miejscach w takim samym sensie, jak ówczesnie, kiedy tradycyjne grupy etniczne tworzyły niewielkie wspólnoty na niewielkim terenie. Czy skoro miejscem życia stał się świat, możemy nadal mówić o miejscu jako o jakiegokolwiek podstawie sensu?

Miejsce antropologiczne to konkretna konstrukcja przestrzeni posiadająca swoją symbolikę i znaczenia. Jest ono „jednocześnie zasadą sensu dla tych, którzy je zamieszkują, i zasadą inteligibility dla tych, którzy je obserwują” (Augé 2010: 34). Oznacza to, że do jego semiotyki będą odnosić się wszyscy, którym nadaje ona sens jako grupie w jej tradycjach, symbolice i strukturach sensu, jak i obserwatorzy-antropolodzy. Miejsce antropologiczne jest egzystencjalne, to miejsce, w którym się żyje. Posiłkując się tą definicją, jak i wcześniejszym wprowadzeniem, Augé charakteryzuje miejsce „jako służące identyfikacji, racjonalne i historyczne” (Augé 2010: 34). Miejsce antropologiczne jest historyczne, posiadając swoistą historię, która wyznacza jego początek i którą społeczność żyje aktualnie, ponieważ pozwala zdefiniować konkretne punkty we wspólnej przestrzeni. Historia taka jest przekazywana w opowieści podtrzymującej relacje z przodkami. Miejsce jest racjonalne, ponieważ jest zaplanowaną i funkcjonalną strukturą, w której każdy element ma znaczenie w relacji z innymi w systemie. Słuszna wydaje się tutaj analogia do ludzkiego ciała. Zajmuje ono pewną przestrzeń, ale również tworzy ją między swoimi granicami, ma więc swoje „mury”. Znajdują się w nim połączone ścieżkami żył elementy o określonych funkcjach i raczej ustalonej pozycji w całym systemie. Części ciała i organy, czyli elementy systemu, są postrzegane jako autonomiczne przedmioty, a razem stanowią koherentną strukturę. Ciało, miasto czy dom łączy racjonalność takiej struktury. Miejsce antropologiczne służy również identyfikacji, to znaczy, że obecnie żyjący utożsamiają się z nim, a relacja ta jest stabilna. Miejsce wpływa na określenie relacji między osobami, które się znajdują w jego przestrzeni, wpływa również na sposób identyfikacji przedmiotów i rozumienia zjawisk. Klasyfikuje członków społeczności i wyznacza typy przyjętych zachowań. Pozwala też zorientować się człowiekowi w samym sobie, to znaczy, że może on utożsamiać się z miejscem, w którym przebywa i zrozumieć siebie w odniesieniu do tego miejsca.

Nie-miejsce

Istnieją struktury przestrzenne, które nie posiadają wymienionych w powyższym podrozdziale cech takich jak tożsamość, historyczność, racjonalność i relacyjność. Marc Augé nazywa je nie-miejscami. Nie-miejsce nie jest negacją miejsca, lecz sytuuje się w przeciwieństwie do niego. Nie będzie ono więc ani tożsamościowe, ani historyczne, ani relacyjne, ani racjonalne w tym samym sensie, co miejsce. Będzie za to charakteryzował je pewien brak stabilności i płytką obecność, to znaczy obecność niepełna ze względu na brak możliwości wejścia w relację z miejscem czy próby nadania lub odczytania ukrytego w nim sensu. Marc Augé opisuje hipernowoczesny świat nie-miejsc w następujący sposób.

Świat, w którym rodzimy się w klinice i umieramy w szpitalu, w którym mnożą się, w wydaniu ekskluzywnym lub nieludzkim, punkty tranzytowe i tymczasowe miejsca pobytu otwarty (sieci hoteli i squaty, kluby wakacyjne, obozy uchodźców, slumsy skazane na zniszczenie lub powolny rozkład), w którym rozwija się zwarta sieć środków transportu, także stanowiących przestrzenie zamieszkałe, gdzie bywalec wielkich supermarketów, użytkownik automatów i kart kredytowych odnawia – poprzez „nieme” handlowe gesty – świat, którego przeznaczeniem jest samotna indywidualność, w drodze w tymczasowości i efemeryczności (Augé 2010: 53).

Nie-miejsca wytwarzają świat niestabilny, niewspólnotowy i niehistoryczny, który francuski antropolog nazywa światem samotnej indywidualności, tymczasowości i drogi. Jako przykłady podaje przede wszystkim: supermarkety i sklepy bez obsługi, czyli sferę nowoczesnego handlu, autostrady i lotniska, czyli życie w drodze, oraz hotele, squaty i slumsy, czyli tymczasowe miejsca zamieszkania. Jednym z pierwszych przykładów analizowanych przez filozofa są cele podróży turystycznych, w trakcie których jednostka, pomimo znajdowania się w jakiejś przestrzeni fizycznie, symbolicznie pozostaje cały czas w sobie, nigdy nie wchodząc w żadną relację z miejscem. „Przestrzeń podróźnego była w ten sposób archetypem nie-miejsc” (Augé 2010: 59), ponieważ doświadcza on nie miejsca, lecz tylko samego siebie. Jak kiedyś w trakcie wakacji realizuje pewne wyobrażenia siebie w miejscu, np. fotografując się na plaży w Zanzibarze, bez realnego doświadczenia tego miejsca. Jedzie do rajskiego kurortu turystycznego w kraju X, nie ma bowiem wielkiego znaczenia, jaki to kraj, aby urzeczywistnić obraz samego siebie z wyobrażenia o dobrej zabawie, opalonych ciałach i luksusowym wypoczynku. Relacja z takim miejscem sprowadza się do pejzażu i widzenia siebie na tym lub innym pejzażu.

Tutaj możemy postawić pierwszą wątpliwość w stosunku do propozycji antropologa odnośnie do kategorii miejsca i nie-miejsc, którego

egzemplifikacją jest luksusowy hotel. Ignorancja turysty nie zmienia istotowo miejsca. Relatywizacja, której dokonuje Augé wydaje się niewłaściwa. Opisy te sugerują, że bycie miejscem lub nie-miejscem odnosi się przede wszystkim do osób znajdujących się na danej przestrzeni i momentów w ich przeżywaniu tej przestrzeni. Nie możemy zgodzić się z tą perspektywą, jeśli z powagą przyjmujemy, że miejsce jako fizyczna struktura realnie wpływa na to w jaki sposób je zamieszkujemy i na relacje, jakie wytwarzają się w jego obrębie, a nawet na to, jak następnie wytwarzamy kolejne budowle (Heidegger 1977). Nie możemy rozumieć miejsca tylko ze względu na subiektywną pozycję jednostki znajdującej w jego przestrzeni i jej zakładanych przez nas przeżyć. Budynek jest co prawda wytworem człowieka oraz uobecniającym się przedmiotem jego percepcji, ale sprowadzanie miejsca do momentu subiektywnego przeżycia jest likwidacją jego wartości i rozmyciem swoistości tego miejsca. Zakładam, że mamy do czynienia ze strukturą wpływającą na nas jako na zamieszkujących ją, a my jesteśmy różnymi osobami. Miejsce umożliwia różne rodzaje doświadczeń i choć potrzeba do nich przeżywającej je jednostki, to właśnie miejsce rozumiane w sensie materialnym stanowi podstawę konstytucji tych doświadczeń. Dlatego trudno zgodzić się z tym, że przestrzeń staje się nie-miejscem z powodu ignorancji i zapatrzenia w siebie turysty odwiedzającego je na kilka dni lub przejeżdżającego drogą przez miasteczko, w którym się nawet nie zatrzymuje. Augé sugeruje jednak, że to swoistość takiego nie-miejsca, w tym przypadku jest to hotel w egzotycznym z perspektywy zachodniego Europejczyka kraju, wpływa na sposób bycia w nim. I tak możemy zgodzić się, że turyści hotelowi są w nie-miejscu, z którym się nie identyfikują, ale co z pracownikami hotelu i miejscowymi, w których życie kurort wpisuje się w inny sposób niż bycie tygodniowym wypoczynkiem. Moja wątpliwość, czy definicja i przykłady Augégo są właściwe, związana jest z odnoszeniem się tylko do doświadczenia konkretnego typu jednostek. Jeżeli teza o globalnej przestrzeni i czasie są prawdziwe, to owa charakterystyka hipernowoczesności musi odnosić się tak do Berlina czy Nowego Jorku, jak i do tunezyjskiej stolicy Tunis. Typowo europocentryczne spojrzenie na nie-miejsce przeczy założonej hipernowoczesności. Nie jest naiwnością stwierdzenie, że pewne cechy tej epoki będą dotyczyć również terenów poza światem zachodnim, ponieważ każde miejsce będzie uczestniczyć w globalnym systemie, choć każde w trochę w inny sposób. Niemniej, pomimo że wielu więcej udogodnień życia możemy doświadczyć w Lyonie niż w Marrakeszu, tak w obu miejscach istnieje dostęp do Internetu i centra handlowe.

Współczesny świat pokazuje nam, że wszędzie, gdzie zamieszka człowiek, tworzą się relacje i między człowiekiem a miejscem, i relacje wzajemne między ludźmi wynikające wyłącznie z charakteru danego miejsca. Augé oczywiście nie twierdzi, że jego rozróżnienia mają ostre granice ani że nie-miejsce jest takim

w pełni, jednak moja teza jest taka, że nie-miejsca w ogóle nie mają takiego charakteru, o którym mówi Augé. Owo rozróżnienie jednak jest cenne i warto je zachować z jednego powodu, którym jest ukazanie relacyjności miejsc i ich złożonego charakteru. Kontakt z nie-miejscem determinuje wiele więcej niż tylko jego zastosowanie. Każde nie-miejsce i miejsce jest naznaczone samą swoją warstwą przestrzenną, swoją geometrią, ułożeniem w nim elementów, przewidzianą funkcją i ich realizacją wpływającą na nastrój, bezpieczeństwo, widzenie siebie, widzenie innych oraz rodzaj relacji, w jakie z nimi wchodzimy. Dlatego właśnie dobre zaplanowanie przestrzeni i energia miejsc, które stworzymy, wpłynie na sposób naszego bycia w tych miejscach.

Nie-miejsca w architekturze

W następnej kolejności, aby poszerzyć perspektywę i lepiej zrozumieć to, czym jest miejsce we współczesnym świecie, chciałabym zaproponować kilka przykładów z książki *Opowieści budynków* Andrzeja Basisty (1995), by pokazać różnorodność form architektonicznych. Okaże się, że klasyfikacja pewnych budynków, które pozornie wydają się nie-miejscami, nie daje się łatwo pogodzić z charakterystyką zaproponowaną przez Augégo. Posiadają skomplikowane historie, a ich oczekiwania i funkcje okazują się być nieoczywiste.

Basista dzieli przestrzeń na dwa rodzaje, rzeczywistą i wizualną. To pierwsze ujęcie odnosi się do wygody i bezpieczeństwa, wizualne do komfortu psychicznego, czyli do tego, jak czujemy się w danej aranżacji przestrzeni. Autor podaje przykład całkowicie przeszklonego domu, który chroni przed fizycznymi zagrożeniami, takimi jak deszcz czy zimno, jednak nie można czuć się w nim w pełni komfortowo z powodu braku poczucia odseparowania od reszty świata. Świadomość bycia widzianym nie pozwala na swobodę i poczucie bezpieczeństwa, choć w rzeczywistości dom może być dobrze chroniony przed wtargnięciem obcych. Sytuacja zmienia się, kiedy mówimy o przypadku lokali użytkowych. Przeszklona witryna w restauracji otwiera pomieszczenie na ulicę i daje widok na krajobraz. Mniejszym problemem jest brak poczucia intymności, choć może być zapewniona dodatkowymi technikami lub cechami stworzonej architektury. W zależności od zaproponowanych rozwiązań i technik dopasowanych do pożądanego funkcji obiektu twórcy architektury mogą tworzyć budynki różnego przestrzennie, a dzięki temu różnego rodzaju miejsc. Niektóre, również te publiczne, będą przyciągały w taki sposób jak miejsca antropologiczne, pomimo że nie będą ani miejscami kultu, ani nie będą związane z żadną tożsamością kultury etnicznej. Będą zapewniały jednak poczucie bezpieczeństwa i umożliwiały identyfikację. Nawet galeria handlowa ma potencjał, aby stać się miejscem tożsamościowym, jeśli pewne grupy ludzi,

na przykład młodzież, zaczęła spędzać tam swój wolny czas w jakościowy sposób, choć jej pierwotnym zadaniem było stworzenie atrakcyjnego podłoża dla handlu. Różne rodzaje przestrzeni mieszają się ze sobą i te, które zostały w ten sposób określone przestają być nie-miejscami. Okazuje się wręcz, że spora część życia współczesnych, prawdziwego życia pełnego sensu wydarza się w miejscach publicznych, takich jak galerie handlowe, hotele czy autostrady. Istnieje wiele miejsc, które nie wpisują się w prostą dystynkcję miejsce – nie-miejsce.

W najbardziej podstawowym, metafizycznym sensie miejsce jest tym, co może być potencjalnie wypełnione materią.

W dziejach filozofii (filozofii przyrody) najczęściej pojęcie przestrzeni konstruowano z wykorzystaniem istniejących lub projektowanych koncepcji materii. Przestrzeń i materia tworzyły parę kategorialną, jednakże relacje między członami tej pary różnie definiowano, co jednak nie miało decydującego znaczenia dla idealistycznego (spirytualistycznego) czy materialistycznego charakteru danego systemu (Roskal 2008: 283).

Pojęcie materii, tj. istnienia materii, jest ściśle związane z pojęciem przestrzeni/miejsca. Istnieć jako przedmiot materialny, to znaczy być w przestrzeni, być umiejscowionym, posiadać lokalizację. Można czytać tę zależność teleologicznie, tzn. stwierdzić, że celem przestrzeni jest bycie zajmowanym przez materię. W sensie kulturowym i antropologicznym miejsce możemy identyfikować w podobny sposób. Jednak w tym wypadku, wypełniają je relacje i aktywności, inaczej mówiąc, ludzkie życie. Proponuję zatem spojrzeć na kategorię nie-miejsca z perspektywy jakości życia w pewnym miejscu, bardziej niż z perspektywy ewentualnych badań etnograficznych. Są miejsca, w których żyje się lepiej lub gorzej. Istnieje prosta intuicja w określeniu pewnego typu miejsc jako niespełniających wystarczających warunków, żeby w nich żyć, a nie tylko znajdować się. Jednym z takich warunków, o których nie mówi etnograf Augé, jest odejście od natury i ignorowanie bezpośredniego doświadczenia zmysłu dotyku. Szczególnie widoczne w europejskich centrach miast, a czasami nawet na osiedlach mieszkalnych. Odejście od natury będzie skutkowało „odmiejscowieniem”, to znaczy będzie uniemożliwiało życie. W artykule *Natura i miasto. Życie estetyczne w antymiejskiej kulturze Japonii* Ken-ici Sasaki (2010) przy okazji porównania odmiennych charakterów miast zachodnich i japońskich wskazuje na ciekawą kategorię estetyczną, której według niego brakuje w racjonalnych miastach Europy. Jest to mianowicie namacalność, którą zestawia z przeciwną jej wizualnością. Według Sasaki namacalność jest najważniejszą kategorią, według której buduje się japońskie miasta, a za przykład służy mu Tokio. Namacalność jest doświadczeniem ciała,

a dokładnie życia ciała w mieście, tj. wygoda mieszkania, łatwość poruszania się dzięki znajomości skrótów i zakamarków, jak i pewnego rodzaju wewnętrzna niespójność architektoniczna, ponieważ tworzący miasto mieszkańcy kierują się własnymi intuicjami zamiast odgórną logiką. Do tego w przypadku Japonii również potrzebą zamknięcia się na obcych, co skutkuje szczelnymi murami ogradzającymi domy i brakiem parków miejskich. W wizualności z kolei będzie widział motywy racjonalistyczne i holistyczne, traktujące miasto jako spójną całość, którą np. należy ogrodzić murami, aby zamknąć się przed zagrożeniami spoza miasta, czy też spójność architektoniczną, łatwą do zauważenia w takich miastach jak np. dość spójny styl centrum Paryża zbudowanego w czasie rozkwitu miasta w XIX wieku. Wizualność będzie więc cechą albo skierowaną do wyższej racjonalności, miasta takie wyglądają imponująco z lotu ptaka, albo do turystów oglądających pobieżnie fasady budynków, zachwycające zabytki, niezbyt interesujące dla mieszkańców i życie ulicy od strony wizualnej. Podanym przez Basistę przykładem zignorowania tej ważnej intuicji jest modernistyczne osiedle *Le Mirail* w Tuluzie we Francji. Wybudowane w latach 60 XX wieku było „bardzo modne, a także, jak się wówczas zdawało, bardzo postępowe” (Basista 1995: 255). Projekt był odpowiedzią na rosnący ówczesnie problem mieszkaniowy w całym kraju, lecz jednocześnie realizował ideały architektoniczne XX wieku. Ignorował on fakt, że miejsce zamieszkania nie ogranicza się do ścian własnego mieszkania, a rozciąga na przestrzeń wspólną, która znacząco wpływa na jakość życia w danym miejscu. Obserwując dzisiejszą sytuację, można dostrzec, że osiedle nie spełnia podstawowych wymogów bezpieczeństwa, nie wspominając nawet o funkcjach estetycznych czy komforcie życia (Gabriel 2022). Duże zagęszczenie, zamknięty charakter osiedla, betonowe zakamarki, brak wielu udogodnień typowy dla peryferii dużych miast – to typ struktury architektonicznej stymulujący zachowania przestępcze i wewnętrzną alienację. „To, co kilkanaście lat wcześniej wydawało się największą atrakcją: platformy, które miały stymulować życie społeczne, okazało się betonową pustynią” (Basista 1995: 256). Bardzo modne w czasie wybudowania w 1960 roku, dziś nazywane „betonową pustynią” z powodu braku jakiegokolwiek niekontrolowanego skrawka zieleni oraz braku przestrzeni wspólnotowej. Przyczyną nie jest osiedle samo w sobie, ale projekt, który ignorował to, że jest to miejsce do życia. Beton, szarość, anonimowość, monotonia, brak przestrzeni wspólnej umożliwiającej ekspresję. Przestrzeń wizualna i rzeczywista łączą się. Tego typu projekt uniemożliwia życie np. latem, kiedy skwar nagranych betonowych murów i dróg, niemające gdzie umknąć ciepło i brak cienia, łączy się z zamknięciem, anonimowością i obcością. Dom, od którego trzeba odpocząć, nie jest domem-miejscem. Osiedle *Le Mirail* pokazuje, że nie-miejsce to nie brak racjonalności, ponieważ projekt był doskonale przemyślaną (choć nie przewidziano ówczesnie zagrożenia

gettyzacją zamkniętych osiedli), logiczną wizją, lecz zignorowanie faktu, że w miejscu się żyje, a aby żyć potrzebne jest spełnianie podstawowych potrzeb człowieka, a jedną z nich jest kontakt z naturą. Uważam również, że dla mieszkańców nowych osiedli brak zakorzenienia w opowieściach przodków nie ma tak dużego znaczenia dla samego życia i poczucia bycia w domu, jak mogłyby sugerować diagnozy nie-miejsc Augégo. Mieszkańcy z biegiem czasu stworzyliby swoje własne opowieści i poczucie wspólnoty, jeśli tylko byłaby do tego odpowiednia przestrzeń. Choć nawet przy jej braku, stale rozgrywa się tam życie czasami wręcz plemienne, w sensie obrony granic dzielnic i poczucia przynależności do jednego, niezbyt przyjaznego, ale domu.

Szczególnie kłopotliwym i najciekawszym dla mnie przypadkiem są miejsca handlu. Na przykładach z *Opowieści budynków* postaram się pokazać, jak ściśle klasyfikacje z trudem lub wcale nie przystają do rzeczywistości (Basista 1995). Handel tradycyjnie i często również dzisiaj bywa niezwiązany z żadnym miejscem. Sam handlarz może być „ruchomym miejscem handlu” wraz z przeniesieniem swojego stoiska do innej przestrzeni. Wszystko, co dotyczy handlu, wymaga dynamiki i zmian, to znaczy, że handel jest ciągłym przepływem. Przepływem mas ludzi, gotówki, towarów lub elementów przestrzeni, kiedy handlarz przenosi się wraz ze swoim kramem. Miejscami handlu nie są tylko galerie handlowe, choć zajmują dziś sporą część tej branży. Chciałabym pokazać jednak, że nawet one nie są w oczywisty sposób możliwe do zaklasyfikowania jako nie-miejsca. Kompleks handlowy *Devonian Gardens* w mieście Calgary jest centrum handlowym znajdującym się w jednym z wieżowców w centrum miasta. „Budynek nie przedstawiałby sobą nic wyjątkowego, [...] gdyby nie pomyśl, co nieco perwersyjny, by, ponad trzy piętra sklepów i restauracji, na czwartej kondygnacji usadowić kompleks parkowy” (Basista 1995: 327). Na jednym z pięter zaaranżowano więc park z wiszącymi ogrodami. Przestrzeń ta wraz z obecnością roślin nie przestaje być wnętrzem centrum handlowego, nie pozwala o tym zapomnieć szczególnie sztuczne oświetlenie, lecz sprawia, że jej funkcje stają się nieoczywiste do określenia. Nie jest to już bowiem tylko sklep, ale również przestrzeń wypoczynkowa, miejsce kontaktu z naturą w centrum zabudowanego ściśle miasta Calgary. Jak zauważa Andrzej Basista, „to, że od warunków człowiek potrafi się uniezależnić, imponuje, ale zarazem niepokoi” (Basista 1995: 328). Niezależnie od wzbudzanych przez tę przestrzeń uczuć, pozorne nie-miejsce, jakim jest oszklony wieżowiec *Devonian Gardens*, jest przykładem architektury, która w artystyczny sposób stara się upodobnić do przestrzeni życia, z którą użytkownicy mogą się utożsamić. Park jest miejscem relaksu, spaceru z rodziną, kontaktu z naturą. Galeria handlowa przeciwnie, jest królestwem konsumpcji pełnym muzyki, światła i zapachów mających nakłonić do kupowania. Dzięki takim połączeniom paradoksalnie

centra handlowe mają szansę stawać się przestrzeniami relacji, choć odbywają się w obiektach sztucznie wytworzonych w celach komercyjnych. Przykładem takich relacji może być *mall date*, romantycznie spędzony czas przez wielkomiejską młodzież w galeriach handlowych. Basista nazywa taki rodzaj architektury przynętą. Jest on o tyle kontrowersyjny, że będąc w takim ogrodzie jesteśmy wewnątrz tak, jakbyśmy byli na zewnątrz. Połączenie przeciwieństw architektonicznych tworzy nową jakość przestrzeni. Podobnym przykładem mogą być atria, takie jak w nowojorskich World Financial Center lub lodowiska, takie jak w *Tulsa* w stanie Oklahoma. Kolejnym przykładem są uliczki wielu zabytkowych europejskich miast. Basista zauważa, że bardzo często można zauważyć w nich dwie sfery, dolną i górną. Dolna część widoku uliczki to miejsce handlu, strefa zapełniona przez sklepy i butiki. Za to górne partie ulicy stanowią zabytkowe kamienice. Zdarza się czasami, że miejsce handlu mieści się w miejscu zabytkowym. Basista podaje za przykład jeden z bazarów w Bagdadzie, w którym sufit zapełnia zjawiskowa zabytkowa mozaika oraz uliczki we francuskim mieście Blois, na których stoją zabytkowe kamienice, podczas gdy na dole prowadzona jest ożywiona aktywność handlową (Basista 1995). Dochodzi tam do połączenia dwóch sfer, tożsamościowej, górne części bazaru i zabytkowych kamienic są elementami historycznymi i kulturowymi, oraz komercyjnej, ponieważ „na ziemi” odbywa się handel. Sam fakt odbywającego się handlu nie odbiera mu miana miejsca. Jednak można zaproponować następujący wniosek, to ta dolna część jest na co dzień miejscem życia. Górna, zazwyczaj zapewne niezauważana, pełni funkcję zaledwie dekoracyjną, poprawiając jakość tego życia. „Handel wytworzył sferę niezależną od tego, co dzieje się nad nią, a czego na ogół się nie zauważa” (Basista 1995: 371). Architekt sugeruje, że strefa handlu tworzy odrębny poziom (w sensie materialnym i symbolicznym), a to właśnie strefa zabytkowa zazwyczaj pozostaje, choć piękna, martwa. Możemy z tego wywnioskować, że miejsce handlu staje się w obydwu przypadkach bardziej obecne i bardziej autentyczne niż historyczna strefa architektury. Możemy też zaproponować interpretację dialektyczną. Dzięki połączeniu obu stref miejsca wytwarzają nową, niepowtarzalną jakość, stając się dzięki temu połączeniu jeszcze bardziej pełne i skomplikowane. Odrzucając kategorię miejsca – nie-miejsca, dostrzegamy wielopoziomowość tych przykładów. Nie-miejsca, których podstawą są obiekty handlowe, są w tych przykładach jeszcze bardziej miejscami życia niż ich elementy tożsamościowe, które nabrały charakteru muzealniczego. Nowe połączenia prowadzą do nowych jakości, jeśli są urbanistycznie dobrze przemyślane. Miejsce i nie-miejsce na jednym pejzażu mogą stworzyć nowy rodzaj widoku i estetyki miejsca. Kolejnym przykładem może być ośrodek handlowy Rivergate w Irwinie w Szkocji wybudowany w sąsiedztwie dwu gotyckich kościołów (Basista

1995: 235). Fuzja dwóch sprzeczności tworzy nowy rodzaj miejsca. Takie połączenia widzimy również w miastach takich jak Łódź czy Katowice, gdzie architektura jest niezwykle eklektyczna i nieprzystające do siebie stylem budynki tworzą niepowtarzalny pejzaż miejski.

Podsumowanie

We współczesnej architekturze planuje się ze względu na funkcje i pewien zestaw wartości reprezentowany przez jednostki decydujące o cechach projektu. Stwarzamy określone miejsca w istniejącej już przestrzeni, szczególnie w miastach, które nigdy nie są puste, a mnogość przedmiotów wypełniająca ją czasami nawet zaburza istotne założenia projektów. Czasami wymaga to ingerencji w istniejące już obiekty, czasami przebudowy ulicy, często też brutalnej ingerencji w naturę. Zaplanowanie dostępnej w ten czy inny sposób przestrzeni wpływa na jakość życia. To oznacza więcej niż tylko poczucie komfortu i łatwość przemieszczania się. Są to tylko niektóre składowe bycia w przestrzeni. Jego sposoby odnoszą się bowiem przede wszystkim do sposobu wypełniania czasu, jego efektywności, jakości relacji oraz możliwości identyfikacji, które potencjalnie mogą zostać wzniecone przez miejsce. Te elementy wpływają na poziom atrakcyjności miejsca, jak również kreują kulturę. O miejscach decyduje to, w jaki sposób umożliwiają życie. Jak podkreślał Derrida, miejsce jest naczyniem i matką, lecz nie samych przedmiotów, które się w nich znajdują, ale w szczególności życia, które się w nim odbywa (Derrida 1999). Wysunę konkluzję, że wykorzenienie, zapominanie tradycji i odejście od natury tworzy pewną bylejąkość estetyczną i architektoniczną, ale nie prowadzi do zupełnego „odmiejscowienia”, co widać w szybko zmieniających się polskich wsiach, które w pewnym sensie odrzuciły tradycję na rzecz dobrobytu i rozwoju. Nie stały się jednak nie-miejscami, pomimo zapomnienia dawnej kultury wiejskiej, co zresztą jest zjawiskiem przykrym i w Polsce paradoksalnie sztuka wsi odżywa dziś przede wszystkim w największych miastach zamiast na wsiach. Miejsca kultu mają odpowiednią strukturę naznaczoną pokoleniową tradycją. Ich zanik znamionuje współczesne społeczeństwo. Jednak to mieszkańcy społeczności, a nie anonimowe mechanizmy decydują się na odrzucenie pewnych form performatywnych, które je niegdyś spajały. Wytwarzają się jednak nowe relacje, nowe historie i możliwości identyfikacji. Z tego powodu wydaje mi się, że huta, jak i galeria handlowa czy trasa szybkiego ruchu mogą być rozpatrywane w kategoriach miejsc antropologicznych, ponieważ jak każde inne miejsce, które budujemy i zamieszkujemy mogą być historyczne, relacyjne i tożsamościowe. Właściwym pytaniem będzie to, jakie kryją lub stwarzają historie, jakie relacje umożliwiają oraz jak mieszkańcy odnajdują w nich samych siebie. Miejsca

życia mogą jednak lepsze i gorsze, tak jak partykularne decyzje dotyczące na przykład architektury miasta. Dzielnice zmieniają swój charakter, kiedy wszystkie skróty i przejścia zostają ogradzane, stając się trudniejsze do życia dla mieszkańców. Nie ma dla nich bowiem znaczenia, że w celach reprezentacyjnych jedna z ulic zostaje elegancko wyremontowana, jeśli np. przy okazji remontu zostają wycięte wszystkie drzewa, pod którymi mogli się schronić, czekając na autobus lub zbliżające się spotkanie. Sądzę, że to właśnie decyduje o transformacji miejsca w nie-miejsce – zanik namacalności, cielesności miasta, jego spontanicznej autentyczności tworzonej przez mieszkańców lub przez bezpośrednio na ich rzecz lokalnych urzędników. Zanik namacalności na rzecz wizualności, czyli powierzchownie racjonalnego wykorzystania przestrzeni, to na przykład ogrodzenie każdego budynku mieszkalnego i użytkowego. Zwykle uniemożliwia to swobodne poruszanie się po mieście pieszo, tak aby stworzyć ułudę bezpieczeństwa lub pozwolić na szybki przejazd przez miasto, żeby na pierwszy rzut oka, dla wyobrażonego turysty, wszystko wydawało się imponujące. Wizualność ignoruje obyczaje, wymusza nowe, nienaturalne zachowania, jak np. w galeriach handlowych. Tworzy ładne obrazy, tak aby wyglądały atrakcyjnie w broszurach turystycznych, jak hotele zawłaszczające i przekształcające przestrzeń, jak wtedy, kiedy niszczy się zabytki, aby zamienić je w hotele, co widać w każdym większym polskim mieście, lub dewastuje park naturalny, jak miało to miejsce w przypadku hotelu Gołębiowskiego w Karkonoskim Parku Narodowym. Dlatego nie-miejsce proponuję rozumieć jako miejsce pewnej straty, zaniku na polu wartości, zamiast odrzucenia racjonalności i historyczności porównywanej do miejsc antropologicznych kultur pierwotnych.

Źródła cytowań

- ARYSTOTELES (1968), *Fizyka*, przekł. K. Leśniak Warszawa: PWN, 206a-209b.
- AUGÉ, MARC (2010), *Nie-miejsca, wprowadzenie do hipernowoczesności*, przekł. R. Chymkowski, Warszawa: PWN.
- AUGÉ, MARC (1992), *Non-lieux, introduction à une anthropologie de la surmodernité*, Le Seuil, Paryż, 1992.
- BASISTA, ANDRZEJ (1995), *Opowieści budynków. Architektura czterech kultur*, Warszawa-Kraków: PWN.
- BAUMAN, ZYGMUNT (2000), *Ponowoczesność jako źródło cierpień*, Warszawa: Wydawnictwo Sic!
- COBEL-TOKARSKA, MARTA (2011), 'Przestrzeń społeczna: świat – dom – miasto', w: A. Firkowska-Mankiewicz, T. Kanash, E. Tarkowska (red.): *Krótkie wykłady z socjologii*, Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, s. 45-62.
- DERRIDA, JACQUES (1999), *Xώρα/Chora*, przekł. M. Gołębowska, Warszawa: Wydawnictwo KR.
- GIDDENS, ANTHONY (2001), *Nowoczesność i tożsamość*, Warszawa: PWN.
- HEIDEGGER, MARTIN (1977) 'Budować, mieszkać, myśleć', *Budować, mieszkać, myśleć. Eseje wybrane*, przeł. K. Michalski, K. Pomian, M. J. Siemek, J. Tischner, K. Wolicki, Warszawa.
- KENEDI, GABRIEL (2022), actu.fr, online: https://actu.fr/occitanie/toulouse_31555/au-mirail-des-habitants-de-l-immeuble-le-plus-vetuste-de-toulouse-on-fait-tout-pour-nous-faire-partir_47892373.html [dostęp:23.01.2023].
- NEWTON, ISAAC (1962), 'On the Gravity and Equilibrium of Fluids', *Unpublished scientific papers of Isaac Newton*, Cambridge: Cambridge at the university press.
- ROZKAL, ZENON (2008), 'Koncepcje przestrzeni w nauce i filozofii przyrody', *Roczniki Filozoficzne*: 1, s. 279-294.
- RORTY, RICHARD (1996), *Przygodność, ironia i solidarność*, przekł. W. J. Popowski, Warszawa: Wydawnictwo Spacja.
- SASAKI, KEN-ICHI (2010), 'Natura i miasto. Życie estetyczne w antymiejskiej kulturze Japonii', w: *Estetyka japońska*, red. Krystyna Wilkoszewska, Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", s. 222-230.